

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.
RUBRIEK REDACTEUREN: EXAMEN-VRAAGSTUKKEN: ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: M. M. DEEN Jr. EN A. ROBLES; BESLECHTE
GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: J. E. ERDMAN, C. A. HUYSMAN EN C. J. MEIJER — EFFICIËNTIE: L. POLAK
MEDEWERKERS: PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. P. CROIN, Mr. P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, PROF. Dr. Ir.
J. GOUDRIAAN Jr., Dr. W. J. HARTMANN, S. KONIJN, R. KUIJPER, J. PAARDEKOOPER, PROF. Dr. N. J. POLAK, J. C. SPANGENBERG, J. E. SPINOSA
CATELA, Dr. A. STERNHEIM, PROF. J. G. CH. VOLMER

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY
TESSELSCHADESTR 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

UITGEVER: J. MUISSES - PURMEREND
TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADruk IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. —

VERSCIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10.—. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG —

INHOUD

De nieuwe wet op de Naamlooze Vennootschap en de Accountant	Blz.	113
door Dr. W. J. Hartmann met Naschrift der Redactie		
De opleiding en het examen Rekening-wetenschap aan de Nederlandsche Handels Hoogeschool te Rotterdam	„	118
door R. A. Dijker		
Voorraadwaardeering	„	121
door A. M. Groot		
Literatuur	„	123
Red. M. M. Deen Jr. en A. Robles		
Kritiek op „Profits” van Foster en Catchings, door Mr. Dr. A. Spanjer		
Uit het Buitenland	„	124
Red. J. E. Erdman, C. A. Huysman en C. J. Meyer		
Samenwerking tusschen Accountants en Bankiers — Wat moet de boekhouding de bedrijfsleiding verschaffen? — Geen stenografie meer, doch stenotypie — De Engelsche Staathuishouding — Geen Accountantsregister in Ierland — De Companie-Act en de Accountant		
Boekbeoordeling	„	126
Dr. P. G. A. de Waal: Van Paciolo tot Stevin, door Prof. Th. Limperg Jr.		
Nieuwe Boeken	„	127
Mededeeling	„	128

DE NIEUWE WET OP DE NAAMLooZE VENNOOTSCHAP EN DE ACCOUNTANT

De aanhangers van het formeele recht hebben het pleit gewonnen. Dank zij de stemmen van hen, wier economische opvattingen en wereldbeschouwing hen stempeld tot principiële tegenstanders van het ondernemingswezen, is het wetsontwerp ook door de Eerste Kamer aangenomen.

Met alle waardeering voor de bekwame verdediging door Z.E. den Minister van Justitie, kan ik niet inzien, dat door de nieuwe wet de belangen des lands en de algemeene welvaart zijn gediend. Men heeft geen oog gehad voor den groei, voor de ontwikkeling der behoeften van en de ideeën over de N.V., maar zich blind gestaard op enkele ziekteverschijnselen. En om die ziekteverschijnselen te betrijden, heeft men niet gezocht naar de oorzaak, maar alleen naar een stok, waarmede men booze ondernemers zal kunnen slaan, die het zullen onderstaan op de toekomst een anderen kijk te hebben dan zij, die den waren ondernemingsgeest missen.

De wet heeft een comble van bezwaren geschapen, die zullen blijken drukkend te zijn voor hen, die het beneden zich zullen achten de Wet op formeele wijze te ontduiken. Misdadige typen echter — die waarlijk onder de leiders der N.V. niet talrijker

zijn dan onder andere kringen der samenleving — zullen er zich niet door terug laten houden om te doen, wat zij anders gedaan zouden hebben. Zij zullen alleen nog wat meer zorg aan den vorm schenken!

Ik wil op een paar bezwaren wijzen, niet omdat ik verwacht, dat mijne opmerkingen zullen leiden tot wetswijziging of op de rechtspraak van invloed zullen zijn, maar uitsluitend om den accountant, die onder de vigeur van de nieuwe wet een zéér bijzondere — en als zondebok *een zeer gevaarlijke* — plaats zal innemen, te wijzen op enkele punten.

I.

De wet kent geen one-man-societies, in strijd met de praktijk hier te lande en in het buitenland. Ieder accountant kent zulke N.V.'s en hoe weinig men daarin een kwaad ziet, blijkt uit het volgende citaat uit een schrijven van „La SEDA de Barcelona S. A.”:

„étant donné que toutes les actions de notre société se trouvent en une seule main, le rapport ainsi que le bilan „et le compte de profits et pertes de notre société sur l'„exercice écoulé — ne seront pas publiés”.

Hoe moet nu de accountant staan tegenover de balans eener N.V., welke als moedermaatschappij houdster is van alle aandeelen eener andere naamlooze vennootschap? Hoe ten opzichte van de aangifte voor de belasting? ¹⁾ En hoe is het, als het alle aandeelen zijn eener buitenlandsche N.V.? Moet dan het al dan niet bestaan geïnterpreteerd worden naar Nederlandsch- of naar vreemd recht?

Ik weet nu wel, dat men met de Wet een loopje kan nemen door b.v. twee aandeelen te verkoopen aan twee personen en ik vermoed ook wel, dat men naar dit middel zal grijpen, maar ik kan me toch ook indenken, dat niet iedereen tot zoo'n handeling zal willen overgaan.

En hoe wordt de positie van den accountant als hij voor de volgende figuur komt te staan:

Moeder-maatschappij (M) (aandeelen ter beurse genoteerd).

¹⁾ Men lette bijv. op de artikelen van Mr. van Doorne in de Telegraaf

De maatschappij D. is een buitenlandsche N.V., evenals de maatschappij E. Het aandeelen-bezit der dochter-maatschappijen is nu als volgt:

Aandeelhouders van:

Maatij B. zijn: M. voor 91%; A. voor 4%; D. voor 5%.
 „ D. „ M. „ 91%; A. „ 4%; B. „ 5%.
 „ A. „ M. „ 91%; D. „ 4%; B. „ 5%.
 „ F. „ M. „ 10%; B. en D. ieder voor 45%.
 „ E. „ M. „ 10%; A. en D. „ „ 45%.

De vraag is gewettigd, omdat zóó al formeel gesproken niet een dezer zaken een „one man society” is, alle dochtermaatschappijen te samen de facto maar één eigenaar hebben.

Dat ook deze constructie voorkomt, weten wij allen. Willen echter directeuren, commissarissen en accountants niet het kind van de rekening worden, dan zal moeten vaststaan, of die dochtermaatschappijen *rechtsgeldig* bestaan.

Ik zie echter geen weg om tot die kennis te komen; niet de uitspraak van een of ander jurist, maar een allen bindende verklaring is noodig.

Misschien wil bij de behandeling der novelle op de Wet op de N.V., een der leden van 1e of 2e Kamer vragen wat de meening van den Minister is. Dat ware althans één stap op den weg.

II.

Wat moeten balans, winstrekening en bijlagen, zooals deze aan de algemeene vergadering worden voorgelegd en dus ook gepubliceerd worden, bevatten? Zeker eene gewichtige vraag voor den accountant, waarop hij het antwoord in de wet tevergeefs zal zoeken.

Zij die gewoon zijn niet verder te kijken dan hun neus lang is, zijn geneigd aan te nemen, dat het belang — het groote — het algemeene — het publiek belang — verlangt, dat Jan en allemaal het naadje van de kous der vennootschap weet. Ik behoor tot hen, die hebben leeren inzien, dat zulks noch in het belang der algemeene welvaart is, noch het belang is van hen, die een meetbaar belang bij de betreffende N.V. hebben, wier positie verzwakt wordt indien al te veel medegedeeld moet worden.

De unanieme meening van onze ondernemers bewijst dit.¹⁾ Wij weten trouwens allen, dat wie zijn kaarten bloot legt, ook winstkansen prijsgeeft. Er zit in den eisch van volledige publicatie een stukje verraad van 's Lands belang! Wij mogen dan ook niet aannemen, dat dit bedoeld is. Wat dan wel?

Moet ieder der activa en passiva afzonderlijk genoemd worden, zoo dat b.v. de post „Rekening-courant-saldi” van een bankbalans volledig als „bijlage” wordt gespecificeerd? Moet b.v. betreffende de taxatie dier debiteuren worden vermeld hoe groot men het verlies op ieder dier posten raamt, of kan men volstaan met de mededeeling dat in mindering van de nominale waarde een bedrag gebracht is tot dekking van het verlies op dubieuze debiteuren, *zooals dit bij iederen omslag der conjunctuur voorkomt*.

Moet de winst in hare totaliteit bekend gemaakt worden, of wel het bedrag dat de directie, alle belangen der maatschappij in aanmerking genomen, meent ter uitkeering te moeten voorstellen?

En zoo men meent — en er zijn aanwijzingen te over voor die praemisse — dat de winst zelf gepubliceerd moet worden; eilieve, wat is dan „winst”, hoe moet ze becijferd worden?

Bij de kapitaalintensieve bedrijven zijn de risico's zóó groot. is er zóó veel ruimte voor verschil in schatting, dat de „eenig juiste winstrekening”, waarvan sommige theoretici nog maar steeds spreken! absoluut niet anders dan een droombeeld is. En

¹⁾ Men lette op hetgeen hierover gezegd is door de meest vooraanstaande ondernemers in de openbare vergaderingen waarin het ontwerp der nieuwe Wet is besproken. En men leze ook de artikelen van Prof. Volmer in de „Naamlooze Vennootschap” van 1926—1927 en 1928.

ik verheug mij erover, mij op dit punt te kunnen beroepen op het oordeel van een man van zóó diep erkennen als Prof. Volmer.

Dit alles doet mij overhellen tot de overtuiging, dat iedere naamlooze vennootschap autonoom is in de wijze van de opstelling van die stukken; maar dat het gewenscht is tot dekking van de financiële verantwoordelijkheid, die de Wet legt op de functionarissen der N.V., om vorm en inhoud te regelen bij de statuten. Dat voorkomt eene opstelling „pour le besoin de la cause”, hoewel ook deze haar goed recht kan hebben.

Juist in crisistijden (men denke aan 1921/1923) kan de kijk op de kans tot behoud der onderneming, en daarmede van de functioneele waarde van allerlei vermogensobjecten en den goodwill, bij hen, die het bedrijf volkomen kennen, zóó geheel anders zijn dan die van outsiders en zelfs van hen, die als accountant alleen de cijfers zien en het spiegelbeeld van het verleden en heden, nemen voor de realiteit in de toekomst.

Ik wil slechts een paar balansen noemen waarover veel gesproken is: *Jurgens* en het *Müller-concern*; en één waaromtrent allen een wijs zwijgen hebben bewaard, n.l. de *Nederlandsche Bank*. Heeft het gezonde optimisme van *Jurgens*, zijn vertrouwen in de zaak, ons land niet behoed voor een verlies van vele miljoenen, terwijl toch een met peuterige nauwgezetheid opgemaakte balans wellicht een droevig beeld zou hebben doen zien? Heeft het voortbestaan van het *Müller-concern*, mogelijk alleen doordat tijd gewonnen werd, niet het verlies voorkomen van allerlei rechten in Chili en elders? De dank in eene latere vergadering aan Dr. A. G. Kröller gebracht, was verdiend, al heb ik het wel betreurd, dat hij in de zaak tegen den accountant zijner firma voor dien man niet krachtiger heeft partij getrokken.

En de *Nederlandsche Bank*? Wist in 1923 iemand hoeveel de verliezen waren, die deze instelling in en door de crisis heeft geleden?

Ik doe die vraag niet om die verliezen te kennen. Allengs is gebleken, dat men die verliezen op ± 50 miljoen mag aannemen. De *Ned. Bank* heeft die verliezen m.i. terecht over meerdere jaren verdeeld. Hoe zou echter de balans van 1 April 1924 er uitgezien hebben, indien daarop die verliezen tot uitdrukking waren gekomen, wellicht nog verhoogd met een bedrag voor de verliezen, waarvoor later de Staat e.a. de garantie op zich nam (Middenstandsbanken, Robaver e.a.)? Ik blijf Directie en Commissarissen slechts dankbaar ervoor, dat zij het publiek die kennis onthouden hebben, die allicht tot inflatie aanleiding gegeven zou hebben. Ik wil er alleen de les uit putten, dat óók uit de toekomst gegevens voor het heden gehaald mogen worden (Prof. de Jongh wees daar indertijd reeds op en zelf heb ik er meermalen op gewezen). En zou de *Nederlandsche Bank*, wetend dat zij nog jaren meer dan 400 miljoen gulden renteloos te harer beschikking zou hebben, niet mogen zeggen: „mijn toekomst dekt ieder verlies voor het heden”?¹⁾

Is ten slotte ook bij de Levensverzekering-Maatschappij „*Kosmos*” niet alles in orde gekomen, en was daar al de onrust en angst van vele verzekerden, die een zoogenaamd „wiskundige” balans bracht, wel noodig?

Daarmede wil ik twee dingen zeggen n.l.:

- 1e. het ware een ongeluk voor ons land, indien in een volgende gevaarlijke periode er geen mannen zouden gevonden worden met den moed zich te stellen boven voorschrift en traditie, omdat beide, goed in gewone tijden, dan een gevaar zijn voor het land;
- 2e. de accountant is in zijn eigen belang genoopt te eischen, dat de statuten nauwkeurige voorschriften betreffende de jaarrekening bevatten. Aan die is hij gebonden.

¹⁾ Nl. het verschil tusschen de geen rentevragende bankbiljetten-circulatie en het niet-rentegevend actief; met een zuiver rente-inkomen dat stellig op 16 a 17 miljoen gulden 's jaars geraamd mag worden, tegen rond 5½ miljoen nominale exploitatiekosten.

De aandeelhouder heeft aan die bepalingen zijn sanctie gehecht; de crediteur kan de waarde der gepubliceerde balans voor zijn doel beoordeelen en anderen hebben geen positief recht, dat zij geldig kunnen of mogen maken.

Met een wijziging van een woord van *Ihering* zou ik willen zeggen, dat het belangrijkste niet is de juistheid der balans maar het belang der samenleving.

Dr. W. J. HARTMANN

Naschrift van de Redactie

De schrijver van bovenstaand artikel verkondigt daarin meeningen, welke in menig opzicht indruischen tegen de opvattingen, welke algemeen geldend zijn in accountants-kringen. Wij kunnen er in 't algemeen geen bezwaar tegen hebben, indien afwijkingen van de gebruikelijke inzichten in ons blad openbaar gemaakt worden; integendeel achten wij ons blad en onze lezers daarmee gebaat. Het opstel van den heer *Hartmann* echter verkondigt stellingen, die, in een accountants-blad gepubliceerd en komende van iemand, die vroeger het beroep van accountant uitoefende, gevaar opleveren voor het vak. Wij zouden niet gaarne zien, dat de jongeren onder ons de suggesties van den heer *Hartmann* zouden volgen en wij wenschen te voorkomen, dat de buitenstaander de niet groote stelligheid door den schrijver verkondigde meeningen zal beschouwen als meer of minder in accountantskringen verspreid. Wij stellen vast, dat zulks niet het geval is en dat de hier verkondigde inzichten door vrijwel niemand worden gedeeld; en wij willen motiveeren, waarom dit zoo is, door onze bezwaren tegen de uitlatingen van den schrijver hier in 't kort uiteen te zetten.

Allereerst moet ons de opmerking van het hart, dat de beschouwing van de heer *Hartmann* niet met die objectiviteit is geschreven, welke voor juiste beoordeeling van een zakelijk onderwerp als het onderhavige noodig is.

Daar is reeds dadelijk de aanhef, waarin wordt gezegd, dat „de aanhangers van het formeel recht” het pleit hebben gewonnen en wel dank zij de stemmen van de sociaal-democraten. Het is ons niet duidelijk, wat hier bedoeld wordt met „formeel” recht; zeker is 't, dat de voorstanders van de nieuwe wet ernstig gewenscht hebben, materiele waarborgen voor den belegger en voor den crediteur te scheppen. Of men daartoe al die nieuwe bepalingen noodig had en of men zijn doel heeft bereikt, laten wij thans in 't midden, maar zeker is 't, dat men de voorstanders niet — zooals de heer H. waarschijnlijk met zijn niet gelukkig gekozen uitdrukking wil doen — als formalisten mag brandmerken. En waarom geeft de schrijver den socialistischen schuld van de aanneming van de wet? Vormen zij in de beide Kamers de meerderheid of een zoo groote minderheid, dat men deze wet in 't bijzonder hun in de schoenen mag schuiven? En is de Regeering, die de wet heeft voorgesteld, socialistisch; of de Minister, wiens bekwame verdediging zoo door den heer *Hartmann* wordt gewaardeerd? Is 't niet veelmeer de algemeene volkswil geweest, gegroeid onder den aandrang en de voorlichting van de pers — vooral de financiële pers — die deze wet heeft in 't leven geroepen? Wij zeggen niet, dat deze volkswil in 't algemeen op zakelijk juiste gronden was gevestigd — wij willen zelfs niet verheelen, dat vele bepalingen der nieuwe wet door alle leden der redactie ongewenscht of onnoodig geoordeeld worden —, maar de objectiviteit eischt, dat men erkent, dat de nieuwe wet niet het resultaat is van het drijven van één, noch ook van eenige politieke partij.

De objectiviteit verzet zich ook tegen de overdrijving, waarmee de heer *Hartmann* zijn bezwaren voordraagt. Soortgelijke overdrijving is er ook somtijds geweest bij de bestrijding van 't

wetsontwerp. Is intusschen eenige overdrijving in de uitmeting der bezwaren bij de bestrijding van een wetsontwerp begrijpelijk en niet ongebruikelijk, tot op zekere hoogte zelfs verdedigbaar, nu de wet er eenmaal is, wordt 't tijd, om met meer bezonnenheid de werking der bepalingen te beoordeelen. Zien wij af van de bepalingen omtrent de verplichte openbaarmaking — waaromtrent nog een commissie een nader advies zal uitbrengen, welke tot een novelle kan leiden —, dan zullen er waarlijk geen ongelukken 't gevolg zijn van bepalingen, die in andere landen reeds sedert lang gelden en die hier te lande zullen worden gehanteerd door rechters, in wier redelijkheid en verstandige wetstoepassing wij ook nog wel eenig vertrouwen mogen stellen.

Zoo vreezen wij dan ook in 't geheel niet, dat men straks de bepalingen der wet zal gebruiken, om ondernemers, die hun plicht hebben gedaan en die te goeder trouw zijn geweest, te straffen voor de nadelige gevolgen van het conjunctuur-verloop. En evenmin zien wij eenig gevaar voor den accountant, die zijn plicht heeft gedaan en te goeder trouw is geweest. Voor de sombere voorspellingen van den heer *Hartmann* bestaat geen grond. Mits — het zij herhaald — bestuurder en accountant te goeder trouw zijn en hun plicht hebben gedaan; hebben zij in dat opzicht gefaald, dan zal niemand zich er over kunnen ergeren, indien zij daarvoor worden aansprakelijk gesteld. Ook de heer *Hartmann* niet; maar deze houdt er een opvatting op na omtrent wat de bestuurder en de accountant voor „plicht” en „goede trouw” mogen laten doorgaan, die inderdaad een waar-schuwing rechtvaardigt voor hen, die overeenkomstig die opvatting zouden willen handelen. Wij betwijfelen, of zij ook bij de oude wet niet reeds hun rechtvaardige straf zouden hebben ondergaan, maar als de nieuwe wet in dit opzicht meer waarborgen geeft, dan willen wij ons daarover slechts verheugen en wij zijn er van overtuigd, dat de accountants in Nederland deze onze opvatting deelen.

Wat wil immers de heer *Hartmann*? Lezen we zijn beschouwing sub II nauwkeurig (zijn sub I besproken bezwaar laten wij onbesproken, omdat dit een zakelijk bezwaar is, uiteengezet op een wijze, waartegen wij geenerlei bedenking hebben), dan blijkt de heer *Hartmann* voor den bestuurder het recht op te eischen tot de samenstelling en de publicatie van een jaarrekening, die — 't hooge woord moet er uit — bewust vervalscht is. De heer *Hartmann* zal deze uitspraak als een onrechtvaardig verwijt verre van zich werpen; maar wij zullen aantoonen, dat zijn betoog op niets anders neerkomt.

Als de heer *Hartmann* ons verzekert, dat er vaak zooveel „verschil in schatting” mogelijk is en dat men niet kan spreken van een juist winsteijfer in absoluten zin, zijn wij het uit den aard nog geheel met hem eens. Wij vragen ons zelfs af, welke theoretici de heer H. op 't oog kan hebben, die spreken van de „eenig juiste winstrekening” in den door den heer H. bedoelden zin. Wij kennen ze niet en wij verwonderen ons dan ook eenigermate over het beroep op prof. *Volmer*. Er is geen enkele accountant met gezond verstand, die het tegendeel beweert van wat de heer H. hier stelt.

En evenzeer verwonderen we ons over de omstandigheid, dat de heer H. nog niet tot de overtuiging is gekomen — hij helt er nog slechts naar over —, dat iedere naamlooze vennootschap autonoom zal zijn in de opstelling der jaarrekening. Er is geen twijfel mogelijk en er heeft nooit bij iemand twijfel bestaan over de vraag, of die vrijheid door de nieuwe wet gelaten wordt.

Hoe dit zij, bij deze zinsnede houdt de overeenstemming van zinswijze tusschen den heer H. en ons op; wat hij daarop laat volgen omtrent den „kijk” van den accountant, alsmede zijn beschouwingen over de balansen van eenige groote ondernemingen, zoowel als zijn theorie over de gegevens, die „ook uit de toekomst voor het heden gehaald mogen worden”, heeft ons dit

naschrift in de pen gegeven, omdat naar ons oordeel in het belang van ons beroep bestrijding daarvan niet mocht achterwege blijven.

In de eerste plaats behooren zij, „die als accountant alleen de cijfers zien”, niet tot de vakgenooten, wier „kijk” op de onderneming ons of wien ook interesseert. Wij betreuren het, dat de heer *Hartmann* aldus langs zijn neus weg den Nederlandschen accountant diskwalificeert; de heer *Hartmann*, die zelf vroeger behoorde tot hen, die gestreden hebben voor een andere opvatting omtrent de taak van den accountant, moet wel erg van ons vervreemd zijn, om zóó te schrijven. Want, er moge nu nog verschil van meening zijn over den omvang van die taak, onder de ernstige vakgenooten is er geen meer, die niet van den accountant verlaugt, dat hij ook achter de cijfers kijkt.

De heer *Hartmann* laat 't niet bij deze diskwalificatie; hij classificeert de accountants bovendien onder de stompzinnigen of verdwaasden. Hij meent immers, dat zijn vroegere vakgenooten „het spiegelbeeld van het verleden nemen voor de realiteit in de toekomst”. Dat er iemand zou zijn, die, in het bezit van zijn volle verstand, zou meenen, dat de cijfers van het verleden het beeld van de werkelijkheid der toekomst zouden kunnen geven, dat gelooft de heer *Hartmann* zelf niet.

De schrijver geeft ons vervolgens zijn zienswijze over wat gebeurd zou zijn met de jaarrekeningen van *Jurgens*- en *Müller-concern* en van de *Nederlandsche Bank*. Wij laten wat de heer H. beweert omtrent de feiten geheel voor diens rekening; wij weten daaromtrent niets en wij bepalen ons dus er toe, na te gaan, of de conclusies van den heer H. gerechtvaardigd zijn, in de veronderstelling, dat zijn beschrijving van het gebeurde juist is.

De heer H. meent, dat het „gezonde optimisme van *Jurgens*” ons land behoed heeft voor een verlies van vele millioenen, „terwijl toch een met peuterige nauwgezetheid opgemaakte balans wellicht een droevig beeld zou hebben doen zien”. Als we nu de peuterigheid als een willekeurige door den heer *Hartmann* toegevoegde kwalificatie der nauwgezetheid schrappen, dan blijft over de verzekering van den heer *Hartmann*, dat een met nauwgezetheid opgemaakte balans van *Jurgens* op eenig tijdstip — vermoedelijk in den tijd, toen *Jurgens* nog al over de tong ging — „een droevig beeld zou hebben doen zien” en dan moeten we dus uit de mededeelingen van den heer *Hartmann* begrijpen, dat *Jurgens* op grond van zijn optimisme een niet met nauwgezetheid opgemaakte balans heeft opgemaakt en gepubliceerd, welke niets liet zien van het „droevig beeld”, dat toch klaarblijkelijk voor hem, die de zaak niet optimistisch, noch pessimistisch, maar neutraal-nauwgezet bekeek, het bedrijf vertoonde. Hebben wij te veel gezegd, toen we schreven, dat de heer *Hartmann* opkwam voor het goed recht van den bestuurder, om een valsehe balans te publiceeren? Let wel, wij zullen ons wel ervoor hoeden, te beweren, dat *Jurgens* gedaan heeft wat de heer *Hartmann* hem toedicht; maar, als 't zoo zou zijn, dan zou slechts deze kwalificatie passen op deze balans, ook al had Nederland aan het optimisme van *Jurgens* een milliard verdiend.

De heer *Hartmann* vraagt verder, of het voortbestaan van het *Müller-concern* niet het verlies heeft voorkomen van allerlei rechten in Chili of elders. Allereerst merken wij op, dat ook een bevestigend antwoord op die vraag geen enkel argument zou opleveren vóór het betoog van den heer *Hartmann*. Immers, het *Müller-concern* is blijven voortbestaan ook nadat het „droevig beeld” van den toestand van het concern openbaar gemaakt is; want geen optimisme van wien ook heeft kunnen verhoeden, dat de aandeelhouders gevoelige verliezen hebben geleden. En we zouden dus veel eerder den heer *Hartmann* erop kunnen wijzen, dat ook bij blootlegging van den waren stand van zaken een levensvatbaar concern niet behoeft te gronde te gaan. Maar nu de vraag zelve.

Wij nemen aan, dat de heer H. niet méér van deze zaak weet

dan wij en dat hij dus het oog heeft op de concessie-rechten in Chili, waarover het *Müller-concern* in een proces gewikkeld was. Welnu, wat heeft dan, vragen wij, de balans-publicatie hiermede uit te staan? Verliest iemand zijn rechten, omdat zijn balans aantoonde, dat hij verlies geleden heeft; zelfs, wanneer dat verlies hem zou nopen tot likwidatie? De vraag van den heer *Hartmann* doet te zonderlinger aan, als men bedenkt, dat het *Müller-concern* de herkregeven rechten niet zelf is gaan exploiteeren, maar ze aan anderen heeft verkocht! Wat heeft dan zelfs 't voortbestaan van het *Müller-concern* daarmede uit te staan?

Wij kunnen niet beoordeelen, of de heer *Kröller* den dank heeft verdiend, die hem in een vergadering van aandeelhouders is gebracht. Wel weten we, dat de heer *Hartmann* verstandig genoeg is, om te begrijpen, dat een dergelijke uiting in een vergadering volstrekt zonder beteekenis is voor de beoordeeling van de gestie van een bestuurder. Wij vernemen overigens met belangstelling, dat de heer H. gaarne had gezien, dat de heer *Kröller* krachtiger de partij had getrokken van den accountant van het concern. Wij weten niet op grond waarvan hij zulks betreurt en ook niet, op welke gronden en op welke wijze dat „partij trekken” volgens den heer H. had moeten geschieden. Wel meenen wij, dat het van minder goeden smaak getuigt, wanneer de heer *Hartmann* deze voor den betrokkene uitermate pijnlijke zaak — alweer zoo langs zijn neus weg — zonder eenige noodzaak hier ter sprake brengt. Wij zullen er liever verder 't zwijgen toe doen.

We komen thans tot de vraag, welke de heer *Hartmann* stelt met betrekking tot de *Nederlandsche Bank*. De schrijver geeft hier niet meer of minder te verstaan, dan dat de *Nederlandsche Bank* verliezen — en wel zeer belangrijke — heeft gecamoufleerd. Wij weigeren dit te gelooven; wel kunnen wij aannemen — al weten wij ook dit niet — dat de *Nederlandsche Bank* de verliezen niet afzonderlijk tot uitdrukking heeft gebracht, maar wij willen zelfs niet de mogelijkheid veronderstellen, dat de *Nederlandsche Bank* in eenige jaarrekening „verlies voor het heden” als gedekt heeft beschouwd door „haar toekomst”.

Wij kunnen dus op de vraag van den heer *Hartmann* niet in gaan. Maar we willen hem een andere vraag stellen: Meent de heer *Hartmann*, dat de directie van onze Centrale Bank het ook zou toejuichen, als haar kredietnemers — de banken, handelaren en industrieelen, aan wie zij wissel-kredieten verschaft — de door den heer *Hartmann* aanbevolen methode van balansopmaking zouden toepassen?

Tenslotte vraagt de heer *Hartmann*, of niet bij de „*Kosmos*” alles in orde is gekomen en of daar wel al die onrust had behoeven te worden gewekt? Deze vragen zijn toch wel heel naïef. — In de eerste plaats is het onderzoek, dat tot samenstelling van een nieuwe balans van deze maatschappij leidde, niet oorzaak, maar gevolg geweest van den angst en de onrust, die gerezen waren; en dat onderzoek en die „zoogenaamde wiskundige balans” (is de heer *Hartmann* er al zóó uit, dat hij niet meer weet, dat ook voordien „wiskundige” balansen werden opgemaakt?) hebben meer dan iets anders meegewerkt tot het wegnemen van angst en onrust, door dat men klaren wijn schonk en de balans klaarblijkelijk bijna „peuterig nauwgezet” was opgemaakt. En in de tweede plaats zouden wij derhalve met veel meer recht voor den heer *Hartmann* kunnen vragen: Zou wel alles in orde gekomen zijn, als die „zoogenaamde wiskundige balans” — die, zooals men weet, nogal wat afweek van vroeger opgemaakte balansen — niet was opgemaakt geworden, d.w.z. als bestuurders der *Kosmos* niet door de „onrust en angst van vele verzekerden” waren gedwongen geworden tot een reorganisatie van hun bedrijf? Wij zouden die vraag zonder meer kennis van zaken niet bevestigend durven beantwoorden, maar zeker ware die vraag beter op haar plaats dan die van den heer *Hartmann*.

Wij hebben ons de moeite gegeven om uitvoerig in te gaan

op enkele bijzonderheden van het betoog van den heer *Hartmann*, omdat wij weten, dat, wat niet wordt tegengesproken zoo gemakkelijk wordt beschouwd als te zijn erkend.

Maar hiermede mogen wij niet volstaan. Al vertrouwen wij erin geslaagd te zijn, aan te toonen, dat de argumenten van den heer *Hartmann* en zijn betoog falen, dan ware 't toch nog mogelijk, dat diens zaak in beginsel juist ware en slechts een minder gelukkige verdediging had gevonden. En daarom willen wij nu nog dat beginsel nader onderzoeken.

De heer *Hartmann* gaat uit van de praemisse, dat elke jaarrekening arbitrair is, omdat het onmogelijk is, in absoluten zin de waarde van de activa en de risico's, welke aan het bezit daarvan verbonden zijn, met juistheid te bepalen. Hieruit volgt voor hem, dat de nieuwe wet groote gevaren schept voor den bestuurder, die de jaarrekening opstelt en voor den accountant, die ze verifieert. Bovendien betreurt de heer *Hartmann*, dat de nieuwe wet zal verhinderen, dat bestuurders een jaarrekening publiceeren, die niet formeel juist is en die een te gunstig beeld geeft van den toestand der vennootschap van het oogenblik, doeh welker te gunstige cijfers hij voldoende gerechtvaardigd oordeelt, enerzijds door het vertrouwen van den bestuurder in toekomstige gunstiger omstandigheden — diens optimisme — en anderzijds doordat het vertrouwen van het publiek wordt behouden en de onderneming dus bewaard wordt voor de gevaren, verbonden aan het verlies van dat vertrouwen.

Allereerst is 't noodig, erop te wijzen, dat deze tweede en belangrijkste stelling van den heer *Hartmann* in 't geheel niet verband houdt met het arbitraire karakter der jaarrekening. Doordat de schrijver zijn betoog ter verdediging van die stelling onmiddellijk vastknoot aan zijn beschouwing over de onvermijdelijke verscheidenheid in de schattingen van in- en outsiders, wekt hij den schijn, alsof zijn optimistische bestuurder de dupe dreigt te worden van een meningsverschil tussehen deskundigen en ondeskundigen over de waarde van bezittingen der vennootschappen of van formalistische en „peuterige” eischen van nauwkeurigheid van cijfer-maniakken, die geen verstand van zaken hebben. Maar zoo staat de zaak inderdaad niet; let wel: ze staat zoo niet in de eigen redeneering van den heer *Hartmann*. Want in al de door hem opgenoemde gevallen en in zijn eerste slot-conclusie heeft hij niet het oog op mogelijke meningsverschillen over wat op het oogenblik van de samenstelling der jaarrekening waar en juist is, maar over opzettelijke afwijkingen van hetgeen ook de meest optimistische zakenman-insider als voor dat oogenblik ware en juiste cijfers zou durven verdedigen.

Wij moeten dus beide vraagpunten afzonderlijk bezien, want ze zijn van verschillende orde.

Wat nu de mogelijkheid van meningsverschil betreft, wij hebben erkend, dat deze bestaat. Maar wij ontkennen, dat deze mogelijkheid ooit een gevaar zou kunnen scheppen voor bestuurder of accountant. Indien wij althans goede trouw mogen vooropstellen; en iets anders zal de heer *Hartmann* toch wel niet bedoeld hebben. Van een te goeder trouw gevolgde en dus in redelijkheid verdedigbare schatting zal niemand iets te duchten hebben, noeh van den rechter, noeh van het publiek. De leden onzer redactie hebben gezamenlijk nog al eenige ervaring, op dit punt; welnu wij kunnen vaststellen, dat nog geen onzer ooit eenige moeilijkheid te dien aanzien heeft ondervonden of meegemaakt. Zeker, het arbitraire karakter der jaarrekening leidt menigmaal tot meningsverschil en zelfs tot rechtsgedingen. Maar voor den strafrechter — en met dien wil de heer *Hartmann* ons bang maken — hebben wij nog nooit een verdedigbare schatting den schatter eenig nadeel zien berokkenen. De oude wet heeft niemand op dit punt in 't ongeluk gestort; en de nieuwe zal 't ook niet doen. Er is te dezen aanzien zelfs geen enkel verschil tussehen oude en nieuwe wet. En ook ten aanzien van de civielrechtelijke aansprakelijkheid heeft de bestuurder

niets te vreezen; welke rechter zou bereid zijn, om iemand te doen boeten voor teleurstellingen op redelijke schattingen? Welke grond bestaat er, om te veronderstellen, dat de Nederlandsche rechter plotseling bij de afkondiging van de nieuwe wet zijn redelijkheid in het oordeel zou prijs geven?

Stappen wij dus van dit punt af en komen wij dan tenslotte tot de hoofdzaak.

Laat 't ons nu nog eens duidelijk zeggen. De heer *Hartmann* wil bescherming voor den bestuurder, die een jaarrekening met onjuiste cijfers opmaakt, omdat hij 't onder zekere omstandigheden nuttig en noodig acht, dat het publiek onjuist wordt ingelicht.

Natuurlijk denkt ook hier de heer *Hartmann* slechts aan gevallen van goede trouw; hij wil 't domme publiek beschermen tegen zichzelf.

Wij zullen den heer *Hartmann* de volle maat geven; ook wij willen slechts spreken over gevallen van goede trouw. Maar wij moeten toch terloops opmerken, dat 't ons uiterst bezwaarlijk lijkt, later — als bijvoorbeeld de optimistische bestuurder, die de door den heer *Hartmann* aangeprezen gedragslijn heeft gevolgd, eens misgeraden heeft — aannemelijk te maken, dat hij inderdaad te goeder trouw is geweest.

Maar welaan dan: de optimistische bestuurder meent te goeder trouw, dat 't „droevige beeld”, dat het heden biedt, in de toekomst zal verkeeren. Te goeder trouw. Maar wil dat ook zeggen, dat hij dat „droevige beeld” wil verborgen houden in 't belang van aandeelhouders en van 't publiek? Wij hebben 't vaak anders gezien. Wij spreken nu niet van gevallen, waarin de bestuurder verliezen wil camoufleren, omdat hij nog tijdig zijn aandelen wil spuien of omdat hij nog eenigen tijd zijn salaris wil trekken; wij houden 't immers bij de goede trouw. Maar wij denken aan die gevallen, waarin de bestuurder niet *durft* de waarheid openbaar te maken, uit vrees voor kritiek, uit bezorgdheid voor zijn goeden naam en voor zijn aanzien bij vakgenooten en publiek. De heer *Hartmann* spreekt van mannen, die den moed hebben om zich te stellen boven voorschrift en traditie, door een slechte financieele positie hunner onderneming te verheimelijken; wij zeggen op grond van onze ervaring en met ons inzicht in de psyche van den bestuurder, dat er voor den bestuurder meer moed toe noodig is, om een „droevig beeld” van het door hem geleide bedrijf openbaar te maken, dan om het te verbergen.

De bestuurder moet in een „gevaarlijke periode” zich stellen boven voorschrift en traditie. Heeft de heer *Hartmann* zich wel rekenschap ervan gegeven, wat hij hier heeft neergeschreven? Wij kunnen 't niet gelooven. Zich stellen boven de „voorschriften” — dat wil zeggen: zich stellen boven de wet. Zich stellen boven de traditie — dat wil zeggen: handelen in strijd met de traditie van eerlijkheid en waarheid bij de opstelling der balans! Is de heer *Hartmann* gewoon, ook op ander gebied zoo lichtvaardig om te springen met wet en gebod? Natuurlijk niet. Maar, elieve, waarom dan wel voor den bestuurder der naamloze vennootschap? Hoe moedig en hoe optimistisch deze dan ook moge zijn!

Ja, dat optimisme! O, wij zijn de laatsten, die het in den bedrijfsleider zullen misprijzen, als hij ook zijn optimisme behoudt in „gevaarlijke tijden”. Maar de tijden worden er niet minder gevaarlijk om! Wij meenen zelfs, dat veelal de tijden gevaarlijk worden door datzelfde optimisme. En wie garandeert ons, dat 't optimisme gegrond zal blijken? Heeft de heer *Hartmann* nooit gehoord van teleurstellingen, welke in het bedrijfsleven worden ondervonden?

Wij willen geen voorbeelden noemen; waartoe zou dat ook dienen voor onze lezers of zelfs voor den heer *Hartmann*? Wij willen zelfs uit de door hemzelf beschreven gevallen geen bewijs putten voor 't gevaar, dat in 't optimisme van den zaken-

man kan schuilen. Maar één tegenhanger van zijn voorbeelden willen wij hem toch ter overdenking voorleggen.

De heer *Hartmann* spreekt van de *Kosmos* en constateert met eenigen ophef, dat daar de verzekerden zich — achteraf beschouwd! — ten onrechte hebben ongerust gemaakt. Herinnert de schrijver zich niet, dat de onrust van die verzekerden haar oorzaak vond in de moeilijkheden, waarin de „*Algemeene*” was geraakt? Heeft de heer *Hartmann* nimmer kennis genomen van het rapport van den rechter-commissaris in het faillissement der „*Algemeene*”? Weet hij dan niet, dat reeds vele jaren vóór de catastrofe de bestuurders der „*Algemeene*” in de jaarrekening een gunstiger beeld van den toestand der vennootschap gegeven hebben dan in redelijkheid verdedigbaar was? Te goeder trouw; op grond van hun optimisme, dat hun den moed gaf, om het aandeelenbezit der vennootschap hooger te waardeeren dan zelfs met heel nonchalante nauwgezetheid te verantwoorden was. Peuterig was men inderdaad niet. De goodwill van een dochtermaatschappij groeide naarmate haar verliezen toenamen. En, alsof men voorzag, wat de heer *Hartmann* later over het renteloos vermogen van de *Nederlandsche Bank* zou zeggen, men haalde zooveel „gegevens uit de toekomst naar het heden”, dat de „wiskundige balans”, dank zij de vele millioenen in de toekomst te verwachten premien, nog onmiddellijk voor het faillissement een batig saldo aanwees. — Maar de verzekerden — die niet verontrust waren door verdwaasde accountants en dus in groeiend aantal bleven toestroomen — de verzekerden, weduwen, ouden van dagen, menschen, die jarenlang voor den ouden dag geploeterd hadden, die allen werden tot den bedelstaf gebracht.

Wij willen geen steenen werpen naar deze bestuurders. Wij houden hen voor te goeder trouw, al zijn wij innig overtuigd, dat 't niet „moed” was, die hen van de openbaring van den toestand terughield. Wij vragen slechts, of de heer *Hartmann* in zijn — wij willen 't erkennen: in menig opzicht gerechtvaardigde — ergernis over de nieuwe wet in onnadenkendheid niet het leed heeft vergeten, dat verwaarloozing van de traditie van eerlijkheid en waarheid, óók bij de samenstelling en openbaarmaking der jaarrekening, kan berokkenen.

Wij behoeven over de moreele zijde van de opvatting van den heer *Hartmann* niets meer te zeggen. Zijn betoog komt neer op de leer „het doel heiligt de middelen”. Misschien zou men hier zelfs moeten zeggen: het succes heiligt de middelen. Welnu, zulk een leer komt niet meer voor in de moraal-philosophie van onzen tijd.

De leer van den heer *Hartmann* is echter bovendien onlogisch en ondoeltreffend.

Gesteld, dat het toelaatbaar geacht mocht worden, dat de bestuurder eener vennootschap een geflatteerde jaarrekening publiceerd, met de bedoeling, het vertrouwen in zijn onderneming bij het publiek te behouden, dan kan deze daad toch slechts succes hebben, zoolang het publiek vertrouwen blijft stellen in wat de onderneming openbaar maakt. Dat wil zeggen: zoolang het publiek de overtuiging behoudt, dat voorschrift en traditie ook nog gelden voor de onderneming in kwestie. Verliest het publiek die overtuiging, dan is 't ook uit met het vertrouwen en helpt er moed noch optimisme. Mocht het dus een enkelen bestuurder eens gelukken, het „droevig beeld” te verheimelijken, dan heeft hij dit te danken aan de omstandigheid, dat de theorie van den heer *Hartmann* in het gezonde bedrijfsleven geen aanhangers vindt. De theorie van den heer *Hartmann*, eenmaal tot stelsel verheven, gaat aan zich zelve te gronde. De ervaring leert trouwens, dat het vertrouwen in de onderneming teloor gaat niettegenstaande de „moedige” optimistische publicaties en ze leert ook, hoe gevaarlijk juist één enkel geval van teleurgesteld vertrouwen is voor een geheelen bedrijfstak. Men herinnere zich de hypotheekbank-crisis en men

denke aan de gevolgen voor het bankbedrijf, wanneer een enkele bank blijkt verliezen te hebben gecamoufleerd.

Wij weten dan ook, dat de Nederlandsche bestuurders van vennootschappen zoowel uit moreele als uit verstandelijke overwegingen de vingerwijzing van den heer *Hartmann* niet zullen volgen. Onze vennootschappen zijn tot nu toe in 't algemeen goed bestuurd en haar jaarrekeningen zijn in 't algemeen volstrekt betrouwbaar. Nieuwe wetsbepalingen waren dan ook niet noodig om ons meer waarborgen te geven. Maar nu die er zijn, hebben de Nederlandsche bestuurders daarvan niets te vrezen. En, mocht 't voor sommigen hummer anders zijn, dan mogen alle andere bedrijfsleiders er zich over verheugen, dat zij beschermd worden tegen de gevaren, die hun „moedige” collega's schepden. Dat die moedigen zich niet over de wet zullen willen beklagen, spreekt vanzelf. Waar bleef anders nog de verdienste van hun „moed”, als zij geen gevaar liepen om bij mislukking van hun speculatie op de toekomst persoonlijk voor hun bedrogen optimisme te boeten?!

En, voor zoover er dan nog zulke bestuurders zijn, die voorschrift en traditie willen overhoord gooien, rekenen wij althans op den Nederlandschen accountant, om hun dit onmogelijk te maken. Wij danken ervoor, den raad van den heer *Hartmann* te volgen en aan te dringen op formeele voorschriften omtrent de samenstelling der jaarrekening. Moeten die dienen, om den accountant een ruggesteun te geven, dan verklaren wij, dat de Nederlandsche accountant dien steun niet noodig heeft; en, moeten ze dienen, om hem aan een formeele bescherming te helpen tegen de bepalingen der wet, dan zeggen wij, dat de Nederlandsche accountant die bescherming niet wenscht, omdat hij niet van plan is, af te wijken van de gedragslijn, die hij tot nu toe gevolgd heeft, door mede te werken aan de handhaving van de traditie van volstrekte eerlijkheid en waarheid in de samenstelling van de jaarrekening van de hedendaagse onderneming.

De mogelijkheid, dat de Nederlandsche accountant het zich ooit tot plicht zou rekenen, een onjuiste jaarrekening te bekrachtigen, mag zelfs niet worden verondersteld.

DE OPLEIDING EN HET EXAMEN REKENING-WETENSCHAP AAN DE NEDERLANDSCHE HANDELS HOOGESCHOOL TE ROTTERDAM

Het instituut van academisch opgeleide accountants neemt steeds in betekenis toe.

In dit verband kan het wellicht nuttig zijn omtrent de opleiding en het examen van deze accountants in dit orgaan iets mede te deelen.

Aan de Nederlandsche Handels Hoogeschool worden ten behoeve van degenen, die zich voorbereiden voor het accountantsberoep achtereenvolgens de volgende examens afgenomen:

- a. Candidaats-examen in de Handelswetenschap,
- b. Doctoraal-examen in de Handelswetenschap.
- c. Examen in de Rekeningwetenschap.

Het candidaats-examen omvat de volgende vakken:

- a. de economie (de algemeene leer der economie, het geld-, credit- en bankwezen, de handels- en verkeerspolitiek);
- b. de bedrijfsleer (het financieewezen der onderneming, de organisatie der onderneming, de organisatie en techniek van den handel);
- c. het privaatrecht (het burgerlijk-, handels- en faillissementsrecht);
- d. de economische aardrijkskunde;
- e. de economische geschiedenis.